

**SULFIDLI MINERALLARNI FLOTATSIYALASH JARAYONLARIDA
TO‘PLOVCHI FLOTOREAGENTLARNING SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING AMALIY AHAMIYATI**

magistr Mirzaliyev Sh.Sh., dots. Maxmarejabov D.B.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449013

Annotatsiya. Ushbu maqolada sulfidli minerallarni flotatsiyalash jarayonida to‘plovchi flotareagentlarni samaradorligi Omontoytov konining qiyin boyitiluvchi sulfidli rudalarini va Qolmoqir koni mis-molibden rudalarini boyitishda tahlil va natijalarini baholash asosida yoritilgan. Shuningdek turli to‘plovchilar orqali kombinatsion flotareagent hosil qilib yaxshi samara olingan chet el tajribasi ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Sulfidli mineral; kaliyning butil ksantogenati (BKK); to‘plovchi flotoreagent; SGM-1 to‘plovchi; Beraflot 3035 to‘plovchisi;

Kirish. Bugungi davrga kelib O‘zbekistondagi kamyob, nodir va rangli metallarni boyitish va qayta ishlash jarayonlari tobora murakkablashib bormoqda, buning asosiy sababi qimmatbaho metallarning sulfidli mineral shaklida yoki sulfidli minerallar bilan birga uchrashi, ruda tarkibida kamkomponentligi, shu bilan birga o‘ta mayda zarracha shakldaligidadir.[1]

Tadqiqot metodikasi va olingan natijalar tahlili. Sulfidli minerallarni flotatsiyalash jarayonlarini takomillashtirish, kamyob, nodir va rangli metallarni sulfidli minerallardan ajratib olish uchun ko‘plab ilmiy izlanishlar va tajriba tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shulardan, Omontoytov konining qiyin boyitiluvchi sulfidli, oltin tarkibli rudalarni uzluksiz jarayon prinsipi bo‘yicha flotatsiyalash jarayonlari ikki bosqichga olib borilgan. Birinchi bosqichida yanchishdan oldin 2000 g/t gacha soda qo‘shib, 62%-li 0,074 mml o‘lchamda yanchilgan so‘ngra asosiy flotatsiyalashda 500 g/t gacha mis kuporosi, 90 g/t gacha kaliyning butil ksantogenati (BKK), 100 g/t gacha T-92 ko‘pik hosil qiluvchi va I tozalash flotatsiyasida 1000 g/t gacha soda, 300 g/t gacha mis kuporosi, 50 g/t gacha BKK, 60 g/t gacha T-92 ko‘pik hosil qiluvchi

flotoreagentlar bilan olib borilgan. Ikkinchi asosiy flotatsiyalash bosqichida esa, I asosiy flotatsiyalash hamda I tozalash flotatsiyasidan chiqqan chiqindi mahsulotlarini birgalikda 88%-li 0,074 mmli o'lchamgacha yanchib, 50 g/t gacha BKK, 60 g/t gacha T-92 ko'pik hosil qiluvchi flotoreagentlar bilan olib borilgan. Natijada, Omontoytov konining markaziy va janubiy uchastkalaridan olingan qiyin boyituluvchi sulfidli ruda namunalaridan mos ravishda oltin va kumushning ajralishlari 89,2% va 46,52% ni tashkil etgan.[2]

Sulfidli minerallarni flotatsiyalash jarayoni iqtisodiy jihatdan samaraliroq qilish maqsadida yangi flotoreagentlar yaratish va ishlab chiqarishga tadbir etish ham dolzarb masalalardan sanaladi. Bu masalaning dolzarbligining asosiy sabablari: flotoreagentlarga sarflanayotgan mablag'larning ortib borayotganligi va ko'p foydalaniladigan reagentlarning salbiy ekologik ta'siri. Bu muammoni bartaraf etish maqsadida olimlar bir qator tadqiqotlar olib bormoqdalar. Misol uchun: Qolmoqir koni mis-molibden rudalarini boyitishda yangi turdagi import o'rnini bosuvchi to'plovchi flotoreagent qo'llanilgan. [3]

Bu tajriba ikki xil siklda bajarilgan. Ochiq va yopiq sikllarda bajarilgan flotatsiya natijalari bir biridan farq qilgan. Qolmoqir koni rudasining ochiq siklda va uzluksiz jarayon prinsipidan foydalanilib faqatgina BKK to'plovchi reagent qo'llaganimizda 20,4% mis saqlovchi ruda o'zidagi misning 85,4% qismini boyitmaga o'tkazgan. BKK boshqa mahalliy to'plovchilarga qaraganda qimmatroq hisoblanadi. Natijada KM-3 navli mis olingan.[4] Bu tajriba yopiq siklda o'tkazilib, ksantogenat bilan birgalikda kerosin aralashtirib bajarilgan. OII-10 emulsiyaning stabilizatori bilan transformator moyi 1:1 nisbatda qo'shilgan. BKK ning eng yaxshi natija beruvchi miqdori 20 g/t hisoblanadi. Yuqoridagi yangi to'plovchini qo'shish orqali uning sarfini 10 g/t gacha kamaytirilgan.

Tajribalarda 0,35, 0,30 va 0,20% mis saqlagan 3 ta namuna flotatsiya qilingan. Boyitilgan konsentratning chiqishi ko'rsatkichi 1,5%, tarkibidagi misning miqdori 27,8%, oltingugurt miqdori 33,95%, misning ajralishi 86,9% va oltingugurtning ajralishi 17,6% ni tashkil qilgan. Buning natijasida yaratilgan to'plovchi orqali 3ta

namunadagi flotatsiya chiqindilariga misning ajralishi mos ravishta 11,7, 6,8 va 9% ga kamaygan, lekin flotatsiya jarayonlarida vaqt oshgan.

Boyitish jarayonlarida yaxshi natijaga erishish uchun reagentlarning turli kombinatsiyalaridan foydalaniladi. Flotatsiyada reagentlarning aniq kombinatsiyalari va ularning optimal miqdorlarini topish muhim hisoblanadi. Shunday tajribalardan biri V.A Bochorov hamda V.A Ignatkinalar tamonidan olib borilgan.[5] Muqobil reagentlarning ahamiyatini minerallarni boyitishda sarflanadigan reagentlarning ishlab chiqarish xatajatlarning yuqoriligi bilan izohlasak bo'ladi. Chet el davrlarida butil ksantogenat o'rniga etilli variantlari ham keng foydalaniladi.[6] Flotatsiyada rudalarga reagentlar sarflash miqdori davlatlarda har hil. Bu rudaning va reagentlar va ruda tarkibi bilan baholanadi. Yaponiyada har xil to'plamlardan (Etil, ikkilamchi butil, amil geksil ksantogenatlari, butil natriy aerofloti R 3501, izobutil natriy aerofloti R 3477, aeroflot 208 va 211) yaratilgan. 1 tonna ruda uchun Kanadada 45,3 g, Yaponiya va Finlandiyada esa 124 va 265 g/t to'plovchi sarflanadi.[7] Tajribada olimlar DMDK, Izobutil ditiofasfat (Aeroflot) "SGM" va Beroflot 3035 reagentlarini qo'llaganlar. Natijada eng zaif piritga suv yuqgan. Beroflot 3035 noodatiy kimyoviy xususiyatlari sababli pirit, xalkopirit, sfalerit, galenitda to'plovchining turli sirt birikmalarining shakllanishi hosil bo'lgan. Korxonalar ishlab chiqarilgan reagentlar BTF seriyali bo'lib tajribada "SGM", "Beroflot 3035" to'plovchilari tanlangan namunalarning bir-biriga ta'sir mexanizmi o'rganilgan. To'plovchilarni topilgan muqobil tarkibi, zarralarning kimyoviy xususiyatlari, mahsulot miqdorlari, aralashmaning pH ko'rsatkichlariga qarab belgilanadi. "SGM" "Beroflot 3035" tarkibi ishlab chiqaruvchi tomonidan oshkor etilmagan "SGM", "beroflot 3035" orqali eng yuqori ajratib olish ko'rsatkichlari galenit va xalkopiritning monomineral fraksiyalarida qayd etilganligi sababli kollektiv yo'qotish 4-6 baravar kamaygan. SGM-1 to'plovchisi bilan metallar yaxshi olingan misning chiqishi 1% ruxning chiqishi 1,5% oltin 8% va kumush 6% ko'rsatkichga ega bo'lgan.[8, 9, 10]

Xulosa. Tadqiqotlardan xulosa qilib sulfid minerallarining sorbsiya xususiyatlariga ega bo'lgan mis-rux sulfid rudalarining murakkab tuzilishi tufayli tez

orada, ularni tanlab ajratish texnologiyasi hali optimal yechim topolmasligini aytishimiz mumkun. Yaxshi natija olish uchun boyitish uslubini o'zgartirish, boshqa kimyoviy moddalar bilan birga qo'llash, yoki yoki mahalliy xom ashyolardan flotareagent yaratish orqali yaxshi natijalarga erishilgan. Bugungi kunda sulfidli mis va rux minerallaridan komponentni ajratishdagi asosiy muammo boyitma tarkibida temir sulfidining qolishidir. Bu so'ngi yillarda mis va rux sulfidlarini boyitishda yaxshiroq texnik-iqtisodiy samara beradigan flotareagentlarni topish, sintezlash va pirit va pirotinni kamroq darajada flotatsiyalashning ahamiyati ortgan. Minerallarni tashkil etgan barcha elementlarning o'ziga xos bo'lgan kimyoviy xususiyatlari bor. To'plovchi reagentlar ba'zi zarralarni cho'ktirish va ba'zilarini faollashtirish uchun xizmat qiladi. Tajribalardan ko'zlangan asosiy maqsad qimmat reagentlarni o'rnini bosuvchi muqobil turlarini yaratishdan iborat.[11]

Adabiyotlar

1) Umarova I. etal. Study of the form of minerals in copper porphyry ores of "Yoshlik-I" Deposit //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – С. 02003.

2) Бекпулатов Ж.М., Махмарежабов Д.Б., Умирзоқов А.А., Кушназоров И.С. Бойитилиши қийин бўлган олтин таркибли рудаларни узлуксиз жараён принципи бўйича флотациялашнинг амалий аҳамияти //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1266-1275.

3) Умарова И.К. Махмарежабов Д. Б., Эркабоев Ж.Б., Асқарова Н.М. Қалмоқир кони мисмолибденли рудаларининг бойитилувчанлигини ўрганиш //oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 788-793.

4) Umarova I.K. Foydali qazilmalarni boyitish texnologiyasi. Darslik. — T.: Fan va taraqqiyot, 2014 49-bet.

5) Бочаров, В. А., Игнаткина, В. А., & Алексейчук, Д. А. (2013). Новые научные подходы к выбору композиций сульфгидрильных собирателей, механизму их действия и обоснованию условий селективной флотации

сульфидных минералов. *Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)*, (10), 59-66.

6) Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения полезных ископаемых. изд. М.: Недра, 1993. 413 с.; 2-е

7) Неваева Л.М. Реагентные режимы флотации медных, медно-молибденовых и медно-цинковых руд за рубежом // *Цветные металлы*. -1982. -№ 3-с. 112-116;

8) Игнаткина В.А., Бочаров В.А., Степанова В.В. Обогащение руд, 2005, № 6, с. 45-48.

9) Игнаткина В.А., Бочаров В.А. *Горный информационно-аналитический бюллетень*, М., 2006, № 12, с. 334-340.

10) Игнаткина В.А., Бочаров В.А., Хачатрян Л.С. *Горный информационно-аналитический бюллетень*, М., 2007, № 7, с. 321-329. ГИАБ

11) Т.Н. Матвеева, Е.Н. Иванова, Зимбовский Илья Геннадьевич, Хачатрян Л.С. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-reagenty-sobirатели-dlya-flotatsii-medno-tsinkovyh-sulfidnyh-rud.pdf>.